

ILMIY VA INNOVATSION TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK KADRLAR MEDIAKOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VAZIFALARI

Ulmasova Nodira Mashrabovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

ulmasovanodiraxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta`lim tizimini bugungi kundagi jahon standartlariga mos ravishda rivojlantirishda oliy ta`lim tizimida bo`ljak o`qituvchilarning mediakompetentligini rivojlantirish texnologiyasini muhim ahamiyati haqida tushunchalar berib o`tilgan. Bu masalaning jahon ta`lim tizimidagi ahamiyati va dunyo va o`zbek olimlarining kasbiy mediakompetentlik haqidagi fikr-mulohazalari o`rganib chiqilgan.

**Kalit so`zlar:** individual ta`lim, kasbiy kompetentlik, media ta`lim, kasbiy mediakompetentlik, mediavositalar, mediamatnlar

Аннотация: В данной статье дается представление о значении технологии развития медиакompetентности будущих преподавателей системы высшего образования в развитии образовательной системы в соответствии с современными мировыми стандартами. Изучена важность данного вопроса в мировой системе образования и мнения мировых и узбекских учёных о профессиональной медиакompetентности.

Ключевые слова: индивидуальное образование, профессиональная компетентность, медиаобразование, профессиональная медиакompetентность, медиа, медиатексты

Annotation: This article provides insight into the importance of the technology of developing media competence of future teachers in the higher education system in the development of the educational system in accordance with today's world standards. The importance of this issue in the world education system and the opinions of world and Uzbek scientists about professional media competence have been studied.

Key words: individual education, professional competence, media education, professional media competence, media, media texts.

Butun dunyo bo‘ylab individullashgan ta’lim jarayonida pedagogik kadrlar kompetentligini innovatsion rivojlantirishning samarali va ishonchli mexanizmlari yaratilgan. AQSh, Kanada hamda Yevropa va Osiyoning ta’limi va iqtisodi rivojlangan davlatlari oliy ta’lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlarida individual ta’lim sharoitida bo‘lajak pedagoglarning mediakompetentligini takomillashtirishga qaratilgan jiddiy ilmiy tadqiqotlarga e’tibor qaratilmoqda. Shuningdek, jahonda individual ta’limning natijalarini pedagogik kadrlar media-kompetentligini rivojlantirishning tarkibi va mazmunini takomillashtirish, uning asosida ta’lim tizimini rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini aniqlash, bilim sifatini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Pedagogik kadrlar mediakompetentligini rivojlantirish o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berishda kuzatuv, nazorat va tahlil qilish asosida olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli, ta’lim tizimida pedagogik kadrlar mediakompetentligini takomillashtirish metodikasi va mexanizmini tatbiq etish vazifasi bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

“Pedagogik ta’lim va pedagogikani rivojlantirishga qaratayotgan alohida

e’tiborning pirovard maqsadi - O‘zbekistonni rivojlangan buyuk davlatga aylantirish, yoshlarni shunga munosib bilim, ko‘nikma va malaka bilan qurollantirishga qaratilishi” eng muhim ustuvor vazifa etib belgilangan. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarining mediakompetentligini oshirishning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son

“2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmonlari, 2018-yil 20-apreldagi PQ 2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-sonli “O‘zbekiston Respublikasi konsepsiyasi va uni amalga

o'shiring bo'yicha tadbirlar kompleksi, shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda individual ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilar mediakompetentligini rivojlantirish va ularni o'z pedagogik faoliyatida bevosita foydalana oluvchi yetuk, barkamol mutaxassislarni tayyorlash muhim omillardan biri hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilar mediakompetentligini takomillashtirish – o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda o'qituvchining kuzatuv, nazorat, tahlil qilish va baholash jarayonini yuqori darajada tashkil qilishda axborot manbalarini tanlash va ulardan maqsadli foydalanish qobiliyatidir. O'qituvchi individual o'quv-biluv jarayonini tashkil etishning pedagogik-psixologik vositalari, usul hamda metodlarini yaxshi egallashida mediavositalardan o'rinli foydalanishi talab qilinadi. Buning uchun OTM ta'lim usul va texnologiyalarini bo'lajak o'qituvchilarni shaxsga yo'naltirilgan o'quv-biluv jarayonini tashkil etishga doir bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishga qaratilgan ilmiy-metodik faoliyatni samarali yo'lga qo'yishlari, shuningdek, o'qituvchini shaxsga yo'naltirilgan o'quv-bilish jarayonini tashkil etishga tayyorlashning umumiy va xususiy maqsadlari aniqlab olishlari o'ta muhim. “Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida media vositalari pedagogik kadrlar mediakompetentligini rivojlantirishning tarkibi va mazmunini takomillashtirish” davlat ta'lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida hamda o'quv-tarbiya jarayoniga pedagogik mediakompetentlik mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish zarur. Pedagogik OTM muassasalarida yuqori texnologiyalar vositasida o'tilayotgan fanlar imkoniyatlaridan foydalanib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida, pedagogik kadrlar mediakompetentlikni samarali rivojlantirishni ta'minlovchi pedagogik omillarni aniqlash va zarur shart-sharoitlarni yaratish bugungi kun ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Mediavositalar axborotlarning sifatli yetkazilishini ta'minlaydi, bu tinglovchining individual qobiliyatlarini, tafakkurini boyitishga, bilimlarini oshirishga yordam beradi. Mediata'lim resurslari yordamida materialni tezroq o'zlashtirish ishtirokchilarning faolligini oshiradi. Mediata'limning maqsadi – barcha sohaga tegishli media axborot tilini o'rganish, tinglovchi saviyasining

o‘sishi va rivojlanishiga yordam berish, o‘rganish va solishtirma tahlil etish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat.

S.V.Petrova “ Professional o‘qituvchilarning mediakompetentligini shakllantirishni o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda, ularning ijodiy axborot muhitida faoliyat ko‘rsata olishida, o‘zgaruvchan va gipermatnli axborotlar bilan ishlay olishida”, degan fikrni ilgari suradi.

A.V.Fedorov tadqiqotida o‘qituvchining o‘z ustida ishlashi, ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma’lumotlarni to‘g‘ri tahlil qilishi uning shaxsiy rivojlanishiga yordam berishini ta’kidlab o‘tadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish mumkinki, bo‘lajak o‘qituvchilarda mediakompetentlikni rivojlantirish fan o‘qituvchilarida shakllangan ijtimoiy-madaniy kompetentlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mediakompetentlik o‘qituvchilarning media sohasidagi faoliyatining turli bosqichlarida axborot va mediamatnlardan foydalanishiga qarab aniqlanadi va ta’lim tizimida bu jarayonni rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

References:

1. Asqarov. A.D. “Xalq ta’limi xodimlari malakasini masofadan oshirish tizimini takomillashtirish” Avtoref. Diss. p.f.f.d. 2017. – 51 s.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. –T. : 2007
3. S.S. Babajonov. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish nazariy metodik asoslari-T., “Xalq ta’limi” ilmiy-metodik jurnali. 2016-yil 3-son,24-bet.
4. Grigoryeva I.V. Web-портфолио как средство формирования медиакompetентности будущих педагогов / И.В. Григорьева. – Москва: Изд-во Российской академии образования, 2009. – 269 с.
5. Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.